

Exposiciones orales

T2-01

AXIOLOGÍA DEL COEFICIENTE DE COMPETENCIA EMPRESARIAL 3CA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Yadira Argota Pérez

Empresa de Servicios Profesionales y Técnicos "ESAC". La Habana, Cuba. solyap87@gmail.com

Objetivo: el estudio fue describir la axiología del coeficiente de competitividad empresarial 3CA en la gestión administrativa. **Método:** se analizó, la asignación de códigos de puntuación en todas las categorías del coeficiente empresarial 3CA que correspondió a las variables: competencia de capacidad de producción, competencia de comercialización y competencia de ingreso reconocible. La medición se realizó en el centro defensor correspondiente a la Empresa de Servicios Profesionales y Técnicos "ESAC" de La Habana, Cuba. **Resultados:** el dendrograma describió que la distancia próxima correspondió a la competencia de capacidad de producción y la competencia de capacidad de comercialización. Se identificó, 14 categorías (48,28%) como representación descriptiva de la axiología hermenéutica y el orden de las dimensiones fue el siguiente: competencia de capacidad de producción (31,03%), competencia de comercialización (10,34%) y competencia de ingreso reconocible (6,90%). **Discusión:** el análisis de la axiología hermenéutica en la competitividad empresarial 3CA indicó una puntuación de 0,21, con lo cual la competencia no fue excelente. **Conclusiones:** hubo descripción de categorías axiológicas en el coeficiente de competitividad empresarial 3CA donde su hermenéutica posibilitó reconocer, la orientación práctica desde el valor de conocimiento organizacional.

Palabras clave: comercialización, desarrollo sostenible, decisión objetiva, modelo, teoría organizacional

Doi: 10.5281/zenodo.7977794

